

CIACT/SAD 09

(GT11 - Entrelaçamentos Poéticos com a Vida Vegetal)

Em si plantando, tudo dá

Rafaela Barbosa Ribeiro (UFPEL)
Dra. Élen Nunes Garcia (UFPEL)
Dr. Reginaldo da Nóbrega Tavares (UFPEL)

Resumo

É possível dizer que os seres humanos sabem da importância das plantas por as empregarem em diversas atividades diárias como na alimentação, nas construções, no paisagismo, na medicina, nos usos terapêuticos e etc. No entanto, pouco percebem, ou se dão conta, que as plantas são fontes de vida extremamente generosas; elas propiciam a vida de outros seres vivos. Por essa perspectiva, este trabalho busca argumentar a necessidade de ampliar nossa relação com as plantas e de inventar outros modos de contato, mais profundos, com os seres vegetais, a fim de provocar outras percepções a respeito da complexidade desses seres. Assim, se faz urgente um olhar que aponte outras experiências de convívio, menos conflituosas e proprietárias, mais respeitosas, sinceras e espirituais, que promovam um bem-estar às plantas e a nós mesmos.

Palavras-chave: Plantas; Experiências, Convivências, Bem-Estar.

Abstract

It is possible to say that humans are aware of the importance of plants as they employ them in various daily activities such as in food, construction, landscaping, medicine, therapeutic uses, and so on. However, they often fail to realize that plants are incredibly generous sources of life; they sustain the lives of other living beings. From this perspective, this work aims to argue the need to broaden our relationship with plants and invent other, deeper modes of contact with vegetal beings to evoke different perceptions regarding the complexity of these entities. Thus, there is an urgent need for a perspective that points towards other coexistence experiences, less conflictive and possessive, more respectful, sincere, and spiritual, promoting well-being for both plants and ourselves.

Keywords: Plants; Experiences; Coexistences; Well-Being.

EM SE PLANTANDO, TUDO DÁ

“Em si plantando, tudo dá” provoca um outro entendimento da frase, aparentemente, escrita na carta de Pero Vaz de Caminha a partir de um jogo sutil de palavras. Aparentemente porque a sentença de que o recém invadido Brasil seria terra que “em se plantando, tudo dá”,

CIACT/SAD 09

na verdade, não está redigida na carta de Caminha¹. A interpretação mencionada foi passada ao longo da história e segue presente como uma expressão popular apesar de não ter sido redigida. A partir disso, a escrita deste artigo pretende rearticular o termo e seus entendimentos intrincados por um contexto histórico, político e sensível na intenção de colocar a vida em confluência e em encantamento com a terra e as plantas.

Para Espinoza, filósofo do século XVII, compomos uma única substância: o ser humano, a natureza e todas as coisas. Essa é uma proposição arriscada de se afirmar ainda hoje por talvez apontar para um caminho contra hegemônico de entendimento de si e da sociedade. Entender-se como um modo de expressão da natureza pode causar estranhamento e descrédito porque, como menciona Rafael Paniagua (2018, p.59) "Para que o progresso técnico e a modernidade capitalista pudessem ocorrer, foi necessário reconfigurar o sistema de percepção do mundo, das coisas e de nós mesmos." (PANIAGUA, 2018, p.59). Esta afirmação nos alerta: sob que configuração estamos olhamos o mundo? O que esta configuração potencializa em nós mesmos e no que fazemos?

Na publicação *O Sentido em todos os sentidos*, Rafael Paniagua aponta que

Quem afinal imagina as vidas que vivemos? É importante nos perguntarmos isso, porque a resposta determinará as relações que desenvolvemos no mundo. Equipados de um complexo aparelho perceptivo sempre em evolução, nas sociedades contemporâneas não temos a noção de onde vêm as ideias e quase tudo o que unia o sentido (significado) aos sentidos — sabor e saber, atentar e entender, imagem e magia... — foi separado, deixando-nos em um deprimente estado de analfabetismo afetivo e de atrofia experiencial (PANIAGUA, 2018).

A declaração de Paniagua indica que, para além da barbárie, o processo de desencantamento de nossos sentidos é também um projeto político-econômico. É da terra que foram retirados os “recursos” naturais e que foram super desenvolvidas as grandes riquezas, vide a história da colonização das terras brasileiras (economia do pau-brasil, do açúcar, do café e atualmente da soja, do milho). Para que essa operação fosse realizada, o encanto e a sensibilidade sob essa natureza precisaram ser gradualmente reduzidos e apagados,

¹ A carta de Pero Vaz de Caminha - primeiro documento escrito sobre as terras que posteriormente viriam a ser o Brasil - está sob domínio público e acessível na plataforma online do Ministério da Educação do governo federal brasileiro.

resultando em desencanto e indiferença pela vida nas suas mais diversas expressões.

EM SI PLANTANDO, TUDO DÁ

Em contraponto à problematização colocada, sugerimos uma pequena mudança de escrita que altera o entendimento do assunto. Troca-se o “se” de “em se plantando, tudo dá” para “si”. A escolha foi feita para apresentar uma maneira de colocar o corpo em jogo nessa operação; quando planto em mim, tudo é capaz. Tulipa Ruiz, musicista e compositora da música popular brasileira atual, exerce uma série de jogos e combinações de palavras em suas composições, que criam uma espécie de brecha para uma vida mais atenta e sensível. Na letra da música "Tu" a cantora expressa: "Tudo não passa de um ponto de vista", "Mesmo no outro você é capaz de sentir". É sob a intenção de abrir brechas a outros entendimentos que nos interessa alterar letras e palavras da expressão popular em questão.

Seguindo ao lado de Paniagua, a atenção, a percepção e as sensibilidades dão forma ao mundo, assim, dar forma ao mundo depende do entendimento que surge entre o eu e o mundo. Sugerimos a escuta e a leitura da música intitulada "Tu" de Tulipa Ruiz e atenção ao trecho: “tu é total tentativa de coexistir”. Seria possível combater o analfabetismo afetivo e a atrofia experiencial, indicado por Paniagua, através de um entendimento de coexistência, indicado por Tulipa Ruiz e em certa medida por Espinoza?

Segue abaixo um ensaio poético redigido durante um dos encontros para a construção deste artigo:

Parece ser necessário estar com seres afins e próximos para que a confiança exista e seja possível se expressar. Me parece que o movimento da comunicação, seja falada, escrita, desenhada, seja o movimento do exercício físico, do transbordar, do não guardar em si, não guardar para si: o movimento precisa acontecer, é prazeroso que aconteça e outras vezes é imperativo que aconteça. A experiência de expressar-se talvez atraia seres afins. A confiança de ser a sua verdade, a sua própria expressão livre. Posso ser a fim a outro ser humano, a uma planta, a outro animal não humano, à água, à floresta, ao sol. Quando se reconhece o outro como a fim, há respeito e todas as palavras bonitas. Esses seres podem não ser fisicamente semelhantes, mas podem ser energeticamente semelhantes. É preciso enxergar o outro com entrega, sem escudos. A vontade ou o querer também são um movimento, uma experiência. Não sei se um

CIACT/SAD 09

movimento mental precisa acontecer atrelado a um movimento físico, porque acontece também pelas mãos, pelos olhos, talvez por todos os poros. Acho que sim. Hoje tive vontade de colher limões. Achei que faziam parte do almoço, mas não. Nem os comi. Era colher limões pelos limões. Primeiro a cor, a cor de laranja se ressaltava entre o verde das folhas, depois o aroma, e vi que tinha saudade da época de colher limões. Ai tive vontade de colher hortelã, pelo aroma fresco para o almoço, mas lembrei só lá no final. Quis colher flores de hortelã e não as folhas de hortelã, embora eu tenha pensado primeiro em folhas de hortelã. Mas as flores me dariam mais conforto. Colhi outras flores.

Caí, e foi uma das primeiras vezes que não fiquei sem jeito. Não doeu, mas percebi que estar mais próxima do chão me mostrava plantas que eu não tinha visto, que eu já conhecia, mas que fazia tempo que não via. E agradei, outra vez, por ter o corpo ideal para essa vida. Um corpo que ao cair, como cai toda hora, me mostra coisas que eu não vi. Filosofei comigo mesma por muito tempo. Não tive a necessidade de falar. Tive a sensação que mesmo assim alguém poderia estar me ouvindo.

Fiquei pensando porque as plantas me agradam tanto, fui para rua, percebi que o sol suave, que o calorzinho do sol suave, que a água me agrada muito, que a brisa me agrada muito, que a alegria do meu cachorro me agrada muito, que o carinho do meu cachorro me agrada muito, ver as ovelhas pastando me agrada muito. Certo que agora tenho vontade de falar por elas, com elas talvez, por isso estou falando agora por elas. Mas será que interpreto bem as plantas? Não sei. E o que então me agrada tanto nelas? A atitude de simplesmente estar ali, sem intenção. A beleza das flores sem intenção. O aroma maravilhoso sem intenção de atrair e de ser elogiado. O dançar no vento sem intenção de perfeição. Isso me agrada muito nelas. Nem sei a palavra mas é modéstia, uma modéstia tão grande que as tornam mais belas. Talvez esta modéstia eu queira desenvolver em mim, por isto me atrai tanto. Alegria que me atrai no cachorro é uma alegria que tenho, a quietude das ovelhas é algo que sei ter, agora esta grandeza que me chega a emocionar de tão modesta e bela, a não necessidade de germinar e mesmo assim simplesmente germina quando é época, quando há água suficiente, quando há temperatura suficiente, quando há luz ou ausência dela, não há como escolher germinar ou não, simplesmente acontece. Isto me encanta, a aceitação da vida me encanta., me torna alguém melhor. As plantas se entristecem quando eu colho frutos sem permissão, como aconteceu com a figueira que pensava que ia perder todos os filhos e que, ainda bem, tive sensibilidade para ouvir. Se entristeceu e não me ofendeu, também não podia fugir, pedi desculpas e aí ontem quando um figo, já crescido, estava parcialmente comido por um passarinho, perguntei à ela se eu poderia colher e de bom grado ela me deu seu próprio filho, seus próprios filhos, com milhares de sementes. A vontade maior é de ir lá conversar com ela, e alegremente agradecer estes tempos que vivo, o que sou, o que estou, o que me tornei, agradeço a possibilidade de conversar com uma figueira.

Preciso contar o quão gananciosa eu fui. Falei com a figueira. Fui colher goiabas e vi um araquá vermelho lindo e pedi ao araquazeiro para colher com ansiedade. Ele me respondeu para colher de uma vez, que eu podia colher, e que colhesse de uma vez, que não precisava ficar pedindo com ansiedade. Comi o araquá, colhi as goiabas e vi o outro pé de araquá cheio de araquá vermelho. E comi vários sem pensar, sem pedir, sem me dar conta que já estava enjoada de tanto que tinha comido goiaba e araquá, que não me cabia mais araquá, mas mesmo assim continuava comendo. Vi duas espécies lindas de percevejo no araquazeiro. Me dei conta da comunhão, fiquei com vergonha da minha ganância, da minha falta de educação, eu que a pouco tinha sido educada, a pouco tinha tido presença, fiquei

CIACT/SAD 09

com vergonha de ter regredido, sem nem perceber. Pedi desculpas para o araçazeiro, e mesmo assim isso ficou martelando em mim, aí vi que o aprendizado não estava apreendido, continuei envergonhada. Voltei para casa, caí, vi um fruto de ervilhaca lindo, e aí percebi as inúmeras possibilidades de aprendizado com as plantas. Há tantos aprendizados para realmente aprender, até que as minhas desculpas ao araçazeiro sejam sinceras.

Por um lado, poderia-se elaborar uma reflexão da frase “em si plantando, tudo dá” como uma ode ao esforço, ao sacrifício, à ideia de que se colherá bons frutos no futuro, caso o trabalho tenha sido feito com dedicação. Porém, essa perspectiva joga o sujeito como único responsável, ignorando todos os seres e fatos implicados nas operações da vida. Com o respiro poético apresentado pelo ensaio, propõe-se perceber o verbo plantar através de uma condição mais íntima e laboriosa. Plantar, ou manter-se plantando, é manter-se atento às pequenas mudanças do dia a dia, aos sentidos do corpo (como olfato, tato...), à intuição e aos contingenciamentos da vida, que evidenciam que os desejos precisam estar alinhados ao respeito com seu entorno e com outros seres.

À exemplo disso, as árvores são seres que passam a vida posicionadas ou plantadas no mesmo lugar, sob as mesmas condições climáticas, enquanto os animais podem se mover, migrar em busca de alimentos e melhores condições de vida. Segundo o botânico Francis Halé (HALLÉ, 2022), as árvores são modestas, silenciosas, generosas e potencialmente longevas e, portanto, estes seres vegetais transformaram um ponto de vista, em outras palavras, um modo de existência, em uma vantagem para sobreviverem durante mais tempo diante das adversidades impostas pelas condições de vida.

Assim, reconhecendo outros modos de existência como os modos das plantas, das árvores, de outros animais, também abrem-se brechas para exercitar nossos afetos, sensações, reflexões e experiências em direção a momentos sinceros em busca de uma vida com maior bem estar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Cultura. *A carta de Pero Vaz de Caminha*.

CIACT/SAD 09

ESPINOZA, Baruch. *Ética*. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

HALLÉ, Francis. *A vida das árvores*. São Paulo: Olhares, 2022.

PANIAGUA, Rafael. *O Sentido em Todos os Sentidos*. In: 33ª Bienal de São Paulo: Afinidades Afetivas: Convite à atenção. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2018.

RUIZ, Tulipa. *TU*. Rio de Janeiro: Brocal Musical (selo independente), 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IUwcRvK6EFk>. Acesso em abril/2024.

Como citar este texto:

RIBEIRO, Rafaela B.; GARCIA, Élene N.; TAVARES, Reginaldo N. Em si plantando, tudo dá. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-6.